

BOSHLANG`ICH SINIF O`QUVCHILARINING BILIM OLISH JARAYONINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

U.Kudabaev

Qoraqalpog`iston Respublikasi Beruniy tumani

63-sonli maktabning psixologi

Kichik maktab yoshi davriga 6-10 yoshli boshlangich sinflarning o`quvchilari kiradi. Bola maktab ta`limiga bog`chada tarbiyalanayotganida tayyorlanadi. Bunda u maktabda o`quvchilarga quyiladigan harxil talablar bilan tanishadi, fan asoslarini o`rganish uchun biologik va psixologik jihatdan tayyor bo`ladi.

Ta`limga psixologik tayyorlik deganda, bolaning ob`ektiv va sub`ektiv jihatdan maktab talabiga munosibligi nazarda tutiladi. U maktab ta`limiga avval psixologik jihatdan tayyorlanadi, binobarin, uning psixikasi bilim olishga etarli darajada rivojlanadi, shu yoshdagi bola idrokining o`tkirligi, ravshanligi, sofliqi, aniqligi, o`zining qiziquvchanligi, dilkashligi, xayrixohligi, ishonuvchanligi, xayolining yorqinligi, xotirasining kuchliligi, tafakkurining yaqqolligi bilan boshqa yoshdagi bolalardan ajralib turadi. Bolalar narsa va hodisalarning paydo bo`lish sabablarini aniqlashda muammo, masala va savollar qo`yishdan tashqari, ularni hal qilishga, echishga ham odatlanadilar. Biroq, ularning hukmi moddiy dunyodagi narsa va hodisalarning ichki qonuniyatlarini, ob`ektiv bog`lanishlari va munosabatlarini to`liq ifodalay olmaydi. Uchinchi sinfdan boshlab o`quvchilarda tushuncha va hukmlar rivojlanishi bilan birga turli narsa va hodisalar haqida yuritilgan muxokamalar asosida xulosa chiqarish ham o`zgarib boradi.

Boshlang`ich sinf o`quvchilarida induktiv va deduktiv xulosa chiqarish alohida ahamiyat kasb etadi. Xulosa chiqarish avval bevosita idrok qilinayotgan narsalar asosida vujudga keladi. U bevosita kuzatish idrok qilish jarayonida narsa va hodisalarning munosabatini, bog`lanishini aks ettiradigan xulosa chiqarish bo`lib, bolaning tafakkurida asosiy o`rin egallaydi. Chunki bunda yaqqol-obrazli tafakkurga tayanib-xulosa chiqariladi. Keyinchalik mal`um shart-sharoitlardan vujudga

keladigan xulosa chiqarish turi paydo bo`ladi va u ko`rsatmalilik, sxemalar, chizmalar, tanish misol va masalalar, hodisalarga asoslanishda ko`rinadi.

Kichik maktab yoshidagi o`quvchilar uchun sabab-natija munosabatlari ifodalovchi narsa va hodisalarni ta`riflash juda murakkabdir. M.N.Shardakovning tajribasida uchinchi sinf o`quvchilari jismlarning kengayishi isitishga bog`likligini anglab etmaganlar va barcha jismlar issiqdan kengayadi, deb xulosa chiqara olmaganlar. Lekin alohida olingan jismlarning issiqdan kengayishi hodisasini tushuntirib aytganlar, demak jismlardagi umumiylikni, o`xshashlik belgilarini topa olmaganlar. Umumiy xulosani ko`ra eksperimentator yordamida chiqarganlar.

Ta`lim jarayonida tafakkurning analitik-sintetik faoliyati muhim rol o`ynaydi. O`quvchi taxlil qilish jarayonida yaxlit munosabatni yoki narsani bo`laklarga ajratib, ularning uzviy bog`lanishini, aniqlaydi, sintezda esa buning aksini bajaradi, ya`ni bo`laklarning yaxlit buyumga bog`lanishini aniqlaydi.

O`quvchilar taxlil va sintezni, taqqoslashni taxlil qilish orqali narsa va hodisalarning muhim belgilarini tasodifiy belgilaridan ajratishni o`rganadilar va shu tarifa o`zlarining mavhumlashtirish faoliyatlarini takomillashtiradilar.

Bolalarning bilimlar tizimini o`zlashtirishda tushunchalarni, qonuniyatlarni nomuhim belgisiga binoan o`rganishlari tez-tez uchrab turadi va bu qo`l o`quv materiallarini o`zlashtirishni qiyinlashtiradi. Shuning uchun o`quvchilarga tushunchani to`g`ri umumlashtirish usullarini o`rgatish lozim.

Boshlang`ich sinf o`quvchilarining umumlashtirish faoliyatini rivojlantirish maqsadida amalga oshirilgan tadqiqotlardan ma`lumki, yil oxiriga borib, bolalarning o`zlari mustaqil ravishda narsalarni muhim belgilariga asosan umumlashtirish imkoniyatiga ega bo`ladilar. Ularda mahalliy tushunchalar, atamalar, tushunchalar miqdori keskin kamayadi.

Boshlangich sinflardagi ta`lim jarayonida ba`zan hissiy-yaqqol yoki empirik umumlashtirish usuli qo`llanadi va bu ish albatta, topshiriqning talabiga binoan amalga oshiriladi, narsa va hodisalarni guruhlarga ajratish va tasniflash lozim bo`lib qolsa, qo`shimcha shu usullardan ham foydalanish tavsiya qilinadi.

Bayon etilganlardan boshlang`ich sinf o`quvchilari ta`lim jarayonida turli umumlashtirish va mavxumlashtirish usullaridan foydalanishi ma`lum bo`ladi, ularning mavhumlashtirish va umumlashtirish faoliyati to`rtinchi sinfgacha asta-sekin murakkablashib miqdori va sifati jihatdan o`zgarib boradi.

Shunday qilib, maxsus tashkil etilgan mavhumlashtirish va umumlashtirish usullarini o`rgatish bolalar tafakkurining rivojlanishini yangi bosqichga ko`taradi. Kichik maktab yoshidagi o`quvchilarning tafakkuri mantiqiy fikrlash, mulohaza yuritish, hukm va xulosa chiqarish, taqqoslash, taqlil qilishning turli usullarini qo`llashdek o`ziga xos xususiyatlari bilan maktabgacha yoshdagi bolalardan va o`smirlar tafakkuridan keskin farq qiladi. Bolalar tafakkurida yaqqol obrazlarga suyanib mulohaza yuritish, ya`ni yaqqol tafakkur mav`um tafakkurdan ma`lum darajada ustun turadi va ularning tafakkuri yosh xususiyatiga mutlaqo mosligini ko`rsatadi. Ta`lim jarayonida tafakkur operatsiyalarini, mustaqil fikrlashni o`rgatish kichik maktab yoshidagi o`quvchilarni kamol toptirishning garovidir.

Boshlang`ich sinf o`quvchilari ishonuvchan, tashqi ta`sirotlarga beriluvchan bo`ladilar. Buyuk allomalarimiz ta`kidlaganidek kishining fe`l-atvori qammadan ko`ra ko`proq hayotining dastlabki yillarida tarkib topadi va unda shu davrda paydo bo`lgan sifatlar-musta`kam o`rnashib kishining ikkinchi tabiatiga aylanadi. Insonning ikkinchi tabiatida ijobiy hissiyotlarni, fazilatlarini tarkib toptirish, yuksak ahloq normalarni shakllantirish uchun butun mas`uliyat boshlang`ich sinf o`qituvchisining zimmasiga tushadi. Bolaning mazkur yosh davrida o`qituvchining harbir gapi, harbir xatti-harakati, ta`sir ko`rsatish uslubi uning uchun `aqliyat mezonini vazifasini bajaradi. Chunki o`quvchilar o`qituvchilariga qattiq ishonadilar, uning fikr-mulohazalariga quloq soladilar, pedagogik nazokatidan jiddiy ta`sirlanadilar, talablariga qamisha amal qiladilar, u bergan topshiriqlarni bekami-ko`st bajarishga intiladilar.

O`qituvchining o`quvchilar bilan mazmunli suhbatlar o`tkazishi, ularni qaroyibotlar olamiga olib yurishi, faollik sari etaklashi alohida ahamiyat kasb etadi. Kichik maktab yoshidagi o`quvchilarning axloqiy sifatlarini rivojlantirishda ko`zlangan maqsadga erishish uchun ularning yoshi va psixologik xususiyatlarini hisobga olish shart.

Ma`lumki, o`quvchilarning psixologik xususiyatlari har xil bo`lib, bir o`quvchiga muvaffaqiyat bilan qo`llangan tarbiyaviy ta`sir vositasi boshqa biriga qo`llanilganda kutilgan natijani bermasligi mumkin. Tarbiyaviy tadbirlar o`quvchilarga yakkama-yakka yondashib amalga oshirilsa, yaxshiroq; samaraga erishilishi, shubhasizdir.

Mana shunday yondashishda o`quvchi shaxsining xususiyatlariga va uning muayyan davrdagi psixologik holatiga mos tarbiyaviy vositalarni tanlash va yangi vositalarni topishni talab kiladi. Bunda o`qituvchinig o`quvchilarga g`amxo`rligi, pedagogik odobi, o`z xatti-harakatining natijasini oldindan ko`ra olishi muhim rol o`ynaydi.